

INKLYUZIV TA'LIM SHAROITIDA RUHIY RIVOJLANISHDA KECHIKISH BO'LGAN BOLALARNING MULOQOT KO'NIKMALARINI RIVOJLANTIRISH

Axmadaliyeva Nigora Faxritdinovna

Toshkent Kimyo xalqaro universiteti

Maxsus pedagogika kafedrasida mustaqil tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18006823>

***Annotatsiya:** Mazkur maqolada inklyuziv ta'lim muhitida psixik-nutqiy rivojlanishda orqada qolgan (ZPRR) bolalarning kommunikativ ko'nikmalarini rivojlantirish masalalari yoritilgan. Mavzuning dolzarbligi ruhiy-nutqiy rivojlanishda orqada qolgan bolalarda og'zaki nutqning sust rivojlanganligi, muloqotga kirishishdagi qiyinchiliklar, lug'at boyligining cheklanganligi va ijtimoiy moslashuvdagi muammolar bilan izohlanadi. Maqolada kommunikativ ko'nikmalarini shakllantirishga qaratilgan zamonaviy pedagogik va korreksion yondashuvlar, jumladan, o'yin texnologiyalar, multimodal kommunikatsiya, logopedik mashqlar va psixologik yordam usullari tahlil qilinadi. Inklyuziv ta'lim muhitida mutaxassislararo hamkorlikning ahamiyati asoslab berilgan.*

***Kalit so'zlar:** Inklyuziv ta'lim, psixik-nutqiy rivojlanishda orqada qolish, kommunikativ ko'nikmalar, ijtimoiy moslashuv, korreksion ish.*

Inklyuziv ta'lim — alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalar uchun mo'ljallangan zamonaviy maxsus ta'lim tizimini rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlaridan biridir. Inklyuziv ta'lim «inklyuziv ta'lim» sifatida ko'riladi, bunda psixik yoki jismoniy rivojlanishda nuqsonlarga ega bo'lgan bolalar sog'lom tengdoshlar bilan birga umumta'lim maktablariga yoki maktabgacha ta'lim muassasalariga qatnashadi, ular bilan bir yosh guruhida bo'ladi, bolalarni o'qitish va rivojlantirish ularning individual xususiyatlari, salomatlik darajasi hisobga olinib amalga oshiriladi va bolalar psixologik-pedagogik qo'llab-quvvatlash bilan ta'minlanadi.

2020 yil 23 sentyabrdagi O'RQ 637-sonli “Ta'lim to'g'risida”gi Qonuni va 2021 yil 12 oktyabrdagi VM №638 sonli “Alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarga ta'lim berishga oid normativ-huquqiy hujjatlarni tasdiqlash to'g'risida”gi qaroriga ko'ra, “Ruhiy-nutqiy rivojlanishi sustlashgan” bola inklyuziv ta'lim muhitida muvaffaqiyatli moslashishi hamda bolaning psixik va shaxsiy rivojlanishi uchun yetarli sharoitlar yaratilishi belgilangan. Pedagog bolalarni xususiyatlarini hisobga olgan holda ta'lim jarayonini tashkil etishi zarur. Bu esa o'qitish usullari va shakllarini takomillashtirish, ta'lim berishning samarali usullarini izlash va real imkoniyatlar hamda inklyuziv ta'lim muhitini hisobga olgan holda amalga oshirilishi kerakligini talab qiladi.

Psixik-nutqiy rivojlanishda orqada qolgan bolalar odatda nutqning kechikib rivojlanishi, muloqotga kirishishdagi qiyinchiliklar, emotsional-hissiy nomutanosibliklar, diqqat barqarorligining pastligi kabi xususiyatlar bilan ajralib turadi. Ular muloqot jarayonida o'z fikrini ifoda etishda ham, boshqa odamlarning nutqini tushunishda ham qiyinchiliklarga duch keladilar.

Shu bois, inklyuziv ta'lim muhitida ruhiy-nutqiy rivojlanishda orqada qolgan bolalarning kommunikativ ko'nikmalarini rivojlantirish masalasi nafaqat pedagogik, balki ijtimoiy ahamiyatga ham ega. Kommunikativ kompetensiyaning rivojlanishi bolaning ta'lim jarayoniga

muvaffaqiyatli qoʻshilishi, jamoadagi oʻzaro hamkorligi va kelgusida ijtimoiy moslashuvi uchun muhim omildir.

Psixik-nutqiy rivojlanishda orqada qolgan bolalarning kommunikativ rivojlanishi boʻyicha tadqiqotlar shuni koʻrsatadiki, nutqiy kechikish faqat lingvistik omillar bilan emas, balki psixologik, nevrologik va ijtimoiy muhit taʼsiri bilan ham bogʻliq. Rus va xorijiy olimlar – Vigotskiy, Luriya, Elkonin, Platonova, Shipitsina va boshqalarning tadqiqotlarida nutq rivojlanishi bolaning umumpsixik rivojlanishining markaziy komponenti sifatida koʻriladi. Shu bilan birga Oʻzbekistonda M.Ayupova, L.Raximova, M.Yulchiyeva, X.Toʻxtanazarova va boshqalar psixik-nutqiy rivojlanishda orqada qolgan bolalarning nutq va kommunikativ rivojlanishini oʻrganish boʻyicha muhim tadqiqotlar olib borganlar.

Ilmiy manbaalarda psixik-nutqiy rivojlanishda orqada qolgan bolalarda quyidagi xususiyatlar kuzatiladi:

- lugʻat boyligining cheklanganligi;
- grammatik tuzilmalarni qoʻllashdagi kamchiliklar;
- fonematik idrokning yetarli rivojlanmaganligi;
- diqqat va xotiraning pastligi;
- tengdoshlari bilan ijtimoiy aloqaning kamligi kabilar.

Bunday muammolar inklyuziv taʼlim jarayonida maxsus pedagogik yordamni talab etadi. Shu bois inklyuziv taʼlimda kommunikativ koʻnikmalarni rivojlantirishning pedagogik asoslari quyidagilardan iborat:

1. **Individual yondashuv.** Har bir bola individual rivojlanish surʼatiga ega. Shuning uchun taʼlim jarayonida differensial yondashuv, individual reabilitatsion taʼlim dasturlaridan foydalanish.
2. **Oʻyin texnologiyalari.** Oʻyin kommunikativ faoliyatni tabiiy tarzda ragʻbatlantiruvchi asosiy vosita hisoblanadi. Rolli oʻyinlar, muloqotga yoʻnaltirilgan syujetli oʻyinlar, interaktiv didaktik oʻyinlar kommunikativ faollikni oshiradi. Masalan, “Men nima qilyapman, top!”(tarbiyachi yoki bola biror harakatni koʻrsatadi, boshqalar uni topadi), “Men aylanyapman...”(ayyor tulkiga, yovuz boʻriga, qoʻrqqoq quyunchaga);
3. **Multimodal kommunikatsiya.** Jestlar, piktogrammalar, visual kartochkalar, rasmlar, sensor materiallar –nutqi toʻliq rivojlanmagan bolalar uchun muqobil kommunikatsiya shakllaridir.
4. **Logopedik mashgʻulotlar.** Nutqiy nafasni rivojlantirish, artikulyatsion mashqlar, fonematik eshituv mashqlari, talaffuz kamchiliklarini bartaraf etish va lugʻat boyligini oshirishga qaratilgan metodlar muhim rol oʻynaydi.
5. **Ijtimoiy-emotsional rivojlantirish.** Muloqotning muvaffaqiyati bolalarning emotsional barqarorligi va oʻziga ishonchiga bogʻliq. Shu sababli psixologik treninglar, guruhiy mashgʻulotlar qoʻllaniladi. “Men va mening oilam” mavzusida suhbat, “Men bogʻchaga borishni yaxshi koʻraman, chunki...” hgapni davom ettirish, “Eng yaqin doʻstim uchun sovgʻa” yoki “ Men qila olaman” bolalar oʻz qoʻllari bilan doʻsti uchun sovgʻa yasashi kabi oʻyinlar.

Psixik-nutqiy rivojlanishda orqada qolgan bolalarning kommunikativ rivojlanishida pedagog, logoped, defektolog, psixolog, ota-onalar va tibbiyot hodimlarining hamkorligi muhim hisoblanadi. Ushbu mutaxassislarining kompleksli yondashuvi asosida bolalarni pedagogik, psixologik, taʼlimiy, ijtimoiy va tibbiy reabilitatsiyasi samarali amalga oshirilishini taʼminlaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. L.Mo'minova, M.Ayupova va boshqalar “Maxsus pedagogika”. Toshkent, “Noshir”, 2012 y
2. V.S.Raxmanova “Defektologiya asoslari”. Toshkent, Voris nashriyoti 2012y.
3. M.U.Xamidova “Maxsus pedagogika”. Toshkent, 2018y
4. Bityanova M.R. Bolaning maktabga moslashuvi. Diagnostika, korreksiya, pedagogik qo'llab quvvatlash. Moskva, 2011y
5. . Т.В.Слюсарская, Е.Е.Киселева, Ю.В.Федоренко “Адаптация детей с задержкой психического развития к условиям инклюзивного образования”.
6. Н.А.Платохина, Н.Н.Абашина “Педагогические условия развития коммуникативных навыков детей с задержкой психического развития в условиях инклюзивного образования”
7. Lex.uz